

**ANIMALISTIK FRAZELOGIZMLARNI TARJIMA QILISHDA
EKVIVALENTLARDAN FOYDALANISH MASALALARI**

Research advisor :Abdullayeva Robiyajon (TDJTU
Tarjima nazariyasi kafedrası Professori)

Boltayeva Barnokhon Botir qizi

Master student of UrSU , Faculty of Linguistics : English language

Annotation : This article is dedicated to the issues of translation of animalistic phraseology . The main focus is on the problems of encountered in the translation of phraseology from English into Uzbek . The author disclosed her ideas with the help of equivalents .

Key words : written speech, oral speech, image, zoonyms, dictionary meaning, equivalent, communication.

Аннотация :Данная статья посвящена вопросам перевода анималистической фразеологии. Основное внимание уделяется проблемам, возникающим при переводе фразеологизмов с английского языка на узбекский. Автор раскрыла свои идеи с помощью эквивалентов.

Ключевые слова: : письменная речь, устная речь, образ, зоонимы, словарное значение, эквивалент, общение.

Har bir milliy tilda badiiy nutqning hissiy – ta’sirchanligi va obrazlilikini yuzaga keltiruvchi shunday barqaror so’z birikmalari tez-tez uchrab turadiki , ularning paydo bo’lishi xalqlarning tabiat va jamiyatdagi narsa va voqea hodisalarga nisbatan qarashlari ,munosabatlari bilan mustahkam bog’liqdir : odamlar narsa va hodisalar dunyosiga nisbatan o’z munosabatlarini obrazli ,hissiy – tasirchan , hayajonli tarzda ifoda etish maqsadida turli – tuman muqoyasaga asoslangan lisoniy vositalardan foydalanadilar . Shaxs ,narsa , xislat , xarakter , voqea - hodisa va tabiat manzaralari ko’pincha mubolag’ali tarzda kitobxonga tanish obrazlar yordamida tasvirlanadi . Jumladan , kishilar u yoki bu hislat timsoli sifatida muayyan bir hayvon yoki parrandani tanlar ekanlar , bunday paytda ular , shubhasiz , o’sha jonivorning hulq –atvori , tashqi

ko'rinishi va hatti – harakatiga asoslanadilar . Shu tariqa muayyan shaxs yoki narsa va hodisaning o'ziga xos an'anaviy sifat , harakat va holati tavsifi yaratiladi . [1]

Frazeologizmlar o'rganish uzoq tarixga borib taqalgani va o'zida biron bir xalqning madaniyati , turmush tarsi va o'tmishi bilan uzviy bog'liq bo'lgani uchun nafaqat kommunikatsiya -muloqot vositasi , balki muhim ma'lumotlar manbasi sifatida ham xizmat qiladi . Frazeologizmlar og'zaki va yozma nutqda birdek tasirchanligi va bo'yoqdorligi , tinglovchiga tasir doirasining kengligi bilan ajralib turadi . Frazeologiya nazariyasning ilk tadqiqotchisi Sharl balli hisoblanadi .Frazaeologik birliklarning o'ziga xos xususiyati shundaki , bir so'z boshqa tillarda turli ma'nolarni anglatishi mumkin . Ya'ni bir -biriga qarama –qarshi ma'noli sifatlarni ham aks ettirishi mumkin . Masalan , ingliz tilida “ elephant ” ko'chma ma'noda salbiy tushuncha ifoda etsa , buning o'zbek tilidagi muqobili bo'lgan “fil” ijobiy ma'noni bildiradi . Hindlarda fil go'zallik ramzi hisoblansa , aksincha inglizlarad jahl beso'naqaylik ramzi hisoblanadi . O'zbek tilida hayvonlar obrazi asosida shakllangan frazeologizmlar mavjud bo'lib , ularning ijobiy va salbiy ma'noda qo'llanilishi A.E.Mamatov tomonidan o'rganilgan . Odatda zoonimlarni asosan , maqollarda uchratamiz . N.A.Klushin esa o'z nomzodlik dissertatsiyasda ingliz tilida shaxsga nisbatan zoonimlik tavsifini o'rgangan . U ingliz va rus tillaridagi zoonimlarni o'zaro taqqoslaydi . Zoonim frazeologik birliklar frazeologizmlar orasida muhim orinni tutadi . Frazeologik birliklarni ifodalashda , odatda har bir hayvon , hashorat yoki parranda ayrim o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi . Masalan , chumoli va asalari mehnatsevarlik ramzi bo'lsa , sher dovyuraklikni , quyon esa ehtiyotkorlikni , it sadoqatni anglatadi . [2] Hayvonlar nomlaridan tuzilgan ko'chma ma'noli iboralar insonning hayvonot olami bilan uzoq zamonlar mobaynida olib borgan munosabatlari va sinchkov kuzatishlarning tildagi in'ikosidir . Ikki tilda birikmalarning barcha shakl va obyekt belgilari muvofiq kelsa ham , ammo , asosiy narsa ma'no monandligi bo'lmasa , bu birikmalar bir-biriga ekvivalent yoki muqobil bo'lmaydi . Frazeologizmlarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishda asosiy dastak ma'nodir . Ayrim iboralarning tilde aniq ekvivalenti yoki muqobilining yo'qligi ularni umuman tarjima qilib bo'lmasligini ko'rsatmaydi . Aksincha , xuddi shu hol ularni aniq tarjima qilishga

ehtiyoj tug'diruvchi sabablardan biridir . Masalan , ingliz tilidagi “ to live like fighting cock ” matalining o'zbekcha muqobil variant mavjud emas . Uni ingliz tilidan aynan “ urushqoq xo'rozlarday yashamoq ” deb tarjima qilish mumkin . Inglizcha frazeologizmlardan o'z tilimizga tayyor ekvivalenti bo'lsa , uni so'zma –so'z tarjima qilishga hech qanday ehtiyoj qolmaydi . Masalan , quyidagi misollardan ko'rinib turibdiki , inglizcha frazeologizmlarning o'zbek tilida ekvivalenti bor : “ to lock the stage after the horse is stolen ” – “to'ydan keyin nog'ra chalmoq ” , “ every dog is lion at home ” – “ qo'rqqoq o'z uyida botir ” , “ to kill two birds with one stone ” –“ bitta o'q bilan ikki quyovni urmoq ” , “ one swallow doesn't make a summer ” –“ bitta qarg'a bilan qish kelmas ” , degan muqobillar mavjud. [3] Agar mos tasvir bo'lmasa , tarjimon to'liq yoki qisman ma'nosi uyg'un moslikni topishga harakat qiladi. Qisman frazeologizmlar ekvivalentlarni tarjima qilishda frazeologizmlarning ma'no va obrazlilikini qisman yoki to'liq uzatilishini anglatmaydi . Bu atama ekvivalentning o'zbek tilida biroz farq qilishini anglatadi . Chunki tarjimon frazeologik birlikni tarjima qilishda birinchi navbatda uning lingvistik emas , balki uning obrazini berishi muhim . Qisman ekvivalentlarni uch guruhga bo'lish mumkin .Birinchi guruhga ma'nosi , uslubiy boyligi va obrazliliigi jihatidan bir- biriga yaqinroq bo'lgan , lekin lug'aviy tarkibi jihatidan bir-biridan farq qiluvchi frazeologizmlar kiradi . Bu obrazlarning ba'zilar antonomik tarjima yordamida tarjima qilinadi , ya'ni inkor ma'nosi yoki aksincha berilishi mumkin. Misol uchun :Don't count your chickens before the hatched – jo'jani kuzda sanaymiz; All are not thieves that dogs bark at – It hurishi –gumon tug'ishi .O'zbek tilida jonzot nomi qatnashgan iboralar juda ko'p bo'lib , ular turli xil ma'no va taassurot uyg'otishda ishlatiladi .Quyida bir necha xil semantik ma'no kasb etgan iboralarni ko'rib chiqamiz .

Ehtiyotkorlik:It is ill to waken sleeping dogs – o'zingga ehtiyot bo'l qo'shningni o'g'ri tutma ; When the fox preaches , take care of your geese –o'zingga ehtiyot bo'l,qo'shningni o'g'ri tutma; The scalded cat fears cold water – og'zi kuygan qatqniyam puflab ichadi; Put not your hand between the bark and the tree – esing borida etagingni yig'; It's a bold mouse that nestles in the cats ear - ehtiyoting bo'lsa ehtiyoting bo'lmas ; Better ride an ass that carries us than a horse that throws us -

uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi ; Take heed of the snake in the grass – qo'yningdagi ilondan qo'rq;

Mehribonlik

Too much pudding will choke the dog – semizlikni qo'y ko'tarar; He that will steal an egg will steal an oxx – o'g'rini qaroqchi urdi ; A dog in the manger – o'zi yemas itga bermas ; One cannot run with the hare and hunt with the hounds - ikki quyinni ketidan yugurgan ikkovidan ham quruq qolar ;

Manmanlik

Ann ass in a lion skin – kalla boshqa salla boshqa ; Do not ride a high horse - nonni kata tishlasang ham kata gapirma ; Every dog is a lion at home - har kim uyida mard ; The highest tree has the greatest fall – katta tog'ning toshi ham katta;

Qarama -qarshilik

To flog a dead horse – o'lganni ustiga tepmoq ; There are more ways than one to kill a cat – ko'p kallada ko'p fikr ;

Dushmanlik

To live cat and dog life – it mushukdek yashamoq; With foxes we must play the fox – egilganga egil kerilganga keril;[4]

Tarjima muammolari turli misollarda turli xil bo'lishi mumkin.xulosa qilib aytish mumkinki, ingliz tili ham , o'zbek tili ham frazeologik birliklarga boy.Frazeologik birliklarni o'rganish o'quvchilarning til ko'nikmalarini yaxshilashi va boshqa xalqlar madaniyati to'g'risida ko'plab bilimlarni bilishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Tursunov.U,& Boymatov F .Frzaeologik birliklarni tarjimada berilishi masalalari// Oriental Renaissance : innovative ,educational,natural and social sciences. VOLUME 2/ISSUE5.2022.
- 2.Muhiddinova .S.Frzaeologik birliklarni o'rganishva ularning ingliz tilida qo'llanishi// International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences.Volume 1. Issue 1.
3. Zakirov.B.B.&Matchanov .M.R. Animalistik frazeologizmalarning tarjimadagi muammolari (UrDU).
- 4.Khidirova .M &Pardayeva.N. Translation issues of Phraseological units used with animal names from English into Uzbek// Oriental Renaissance : innovative ,educational,natural and social sciences.2021. Volume 1.Issue 11